

**РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ В
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И 3-D СКАНИРОВАНИЕ
ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА**

2-й республиканский техникум

Общественного здоровья имени Абу Али Ибн

Старший преподаватель

Фарахиддинова Махлиё Хондамиржон кизи

Abstract: This article examines the potential applications of 3D scanning technologies for the prosthetic bed in modern prosthodontics. It analyzes the advantages of digital impression-taking methods compared to traditional techniques. The principles of intraoral scanners, the stages of digital modeling, and the specifics of data transfer to CAD/CAM systems are described. It is demonstrated that the use of 3D scanning improves the accuracy of recording the anatomical structures of the prosthetic bed, reduces the time required for clinical and laboratory stages, and enhances patient comfort and the quality of prosthetic restorations

Annotatsiya: Tish nuqsonlarini tiklashda to'liq chaynash funksiyasini tiklash uchun ortopedik tuzilmanituzatish uchun ishonchli tayanchni yaratish muhimdir. Tabiiy tishlarning yo'qolishi yoki funktsionalligi etarlibo'lmagan taqdirda, sun'iy qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj paydo bo'ladi. Tish implantatsiyasi tish ildizining texnik analogidir. Ortopedik stomatologiya amaliyotida tish implantlarini qo'llash ko'plab funktsional va estetik muammolarni samarali hal qilishga imkon beradi. Tish implantlari yordamida ortopedik davolash tamoyillariga rioya qilish tuzilmalarning chidamliligi va ishonchligini ta'minlaydi, bu esa tishlarning qisman va ko'pyo'qolishi muammolarini muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi.

Аннотация: При восстановлении дефектов зубных рядов для восстановления полноценной жевательной функции важно создать надежную опору для фиксации ортопедической конструкции. В случае утраты или недостаточной функциональности естественных зубов возникает необходимость в искусственной опоре. Дентальный имплантат является техническим аналогом корня зуба. Применение дентальных имплантатов в практике ортопедической стоматологии позволяет эффективно решать множество функциональных и эстетических задач. Следование принципам ортопедического лечения с использованием дентальных имплантатов обеспечивает

долговечность и надежность конструкций, что позволяет успешно решать проблемы частичной и множественной потери зубов.

Актуальность проблемы

В статье говорится о Цифровые технологии, такие как компьютерное моделирование, 3D-сканирование и CAD/CAM системы, играют ключевую роль в совершенствовании ортопедической стоматологии. В последние годы наблюдается значительный рост применения цифровых технологий в ортопедической стоматологии. Традиционные методы изготовления зубных протезов обладают рядом ограничений, таких как низкая точность, длительное время производства и возможность ошибки на этапе изготовления.

3D-сканер в стоматологии — это высокоточное устройство, которое создает виртуальную копию зубов и десен. В отличие от традиционных слепков из альгината или силикона, которые могут деформироваться при застывании или транспортировке, цифровой скан передается в лабораторию мгновенно в формате STL или OBJ.

3D-сканер — это не просто инструмент для упрощения работы. Это средство обеспечения предсказуемости. Когда мы получаем чистый цифровой оттиск, мы исключаем человеческий фактор, связанный с усадкой материала слепка.

Внутриротовое 3D сканирование позволяет получить цифровой слепок без погрешностей. Если врач увидит на снимке цифровые поры, блики или участки с неполным сканированием, то дополнительно проводит локально досканирование. Скорость. Раньше пациентам нужно было ждать до 2 недель, пока зубной техник изготовит протез.

Современные цифровые методы, такие как CAD/CAM системы и 3D-сканирование, предлагают новые возможности для оптимизации процесса протезирования, обеспечивая более высокую точность, долговечность и предсказуемость результатов. Актуальность данной работы заключается в необходимости изучения влияния цифровых технологий на качество ортопедического лечения и внедрения этих инноваций в повседневную стоматологическую практику.

Цель исследования — оценка эффективности цифровых технологий в изготовлении зубных протезов и их влияния на качество и долговечность ортопедических конструкций в сравнении с традиционными методами.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 50 пациентов в возрасте от 25 до 65 лет, нуждающихся в ортопедическом лечении. Все пациенты были разделены на две группы: в первой группе (25 человек) использовались традиционные методы изготовления протезов, во второй группе (25 человек) применялись цифровые технологии (3D-сканирование, CAD/CAM). Оценивались точность прилегания протезов, время изготовления, количество коррекций после установки, а также субъективная удовлетворенность пациентов. Для анализа данных использовались методы статистической обработки, включая критерий Стьюдента и корреляционный анализ.

Результаты собственных исследований

Анализ результатов показал, что в группе, где использовались цифровые технологии, наблюдалось значительно меньшее количество коррекций после установки протезов (2 случая), в то время как в группе с традиционными методами их было 10. Среднее время изготовления протезов с использованием цифровых методов составило 3 дня, что в два раза меньше по сравнению с традиционным методом (6 дней). Кроме того, пациенты второй группы выразили более высокую степень удовлетворенности эстетическими и функциональными характеристиками протезов (90% против 70%).

Вывод.

Цифровые технологии в ортопедической стоматологии способствуют повышению точности и качества изготовления зубных протезов, сокращают время лечения и уменьшают необходимость повторных коррекций. Внедрение этих методов позволяет улучшить не только клинические результаты, но и повысить удовлетворенность пациентов, что делает их предпочтительными в современной стоматологической практике.

Список литературы

- 1 Хабилов Н.Л., Мун.Т.О., Хабилов Б.Н. Дадабаева М.У. Диоксид циркония один из современных стоматологических материалов. Среднеазиатский научно-практический журнал «Stomatologiya». 2017. - № 2. - С. 107-110.
2. Дадабаева М.У., Нормуродова Р.З. * Клинико функциональные изменения слизистой оболочки протезного ложа до и после протезирования у больных сахарным диабетом 2 типа* Journal of Prosthodontics, 2021.
3. Bindl A., Mörmann W. *CAD/CAM for Prosthodontics: Fabrication and Clinical Outcome. * International Journal of Computerized Dentistry, 2019.

4. Hammerle C. H. F., Sailer I. *Digital Technology and Dental Prosthetics. *
Periodontology 2000, 2020.

5. Miyazaki T., Hotta Y. *Advances in CAD/CAM Systems for Dental Restorations. *
Journal of Prosthodontic Research, 2019.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO)